

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.341.2:338.242.2

ЖИВКО З. Б., ПИСАРЕНКО В. В.,
САВЕНКО О. А., ШПОРТЮК Н. Л.

Моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. В сучасних нестабільних умовах господарювання механізм стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери перебуває на етапі становлення. На сьогодні більшість вітчизняних інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери працюють у середовищі, що швидко змінюється та важко передбачається, саме тому гостро стоїть потреба використання у практичній діяльності методів стратегічного управління, що в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Таким чином, реалізація запропонованого підходу до моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань дозволяє запропонувати певні стратегічні заходи, спрямовані на досягнення проектних KPI, що дозволить підприємству отримати суттєвий економічний ефект і забезпечити умови для якісного постійного зростання бізнесу.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності для вдосконалення моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань.

Висновки за статтею. Використання такого інтегрованого підходу до моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань дозволяє посилювати конкурентний статус на ринку, власникам забезпечувати приріст капіталізації, гарантувати працівникам зростання заробітних плат і поліпшення умов праці, а покупцям зіткнутися зі зростанням якості продукції без зміни цін.

Ключові слова: моделювання, система, безпекове стратегічне управління, інноваційно орієнтовані підприємства, агропродовольча сфера, глобалізація, економіка знань.

ZHYVKO Z. B., PYSARENKO V. V.,
SAVENKO O. A., SHPORTIUK N. L.

Modeling of the security strategic management system of innovatively oriented agro–food enterprises in the globalization conditions of the knowledge economy

Relevance of the research topic. The study of the issue of modeling the safety strategic management system of innovatively oriented agro–food enterprises in the globalization conditions of the knowledge economy is conditioned by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. In today's unstable economic conditions, the mechanism of strategic management of innovatively oriented agro–food enterprises is at the stage of formation. Today, the majority of domestic innovation–oriented enterprises in the agri–food sector work in an environment that changes rapidly and is difficult to predict, which is why there is an urgent need to use strategic management methods in practical activities, which in the globalization conditions of the knowledge economy determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the modeling of the security strategic management system of innovatively oriented enterprises of the agro–food sector in the globalization conditions of the knowledge economy.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, analysis and synthesis, systematization.

Presentation of the main material (research results). Thus, the implementation of the proposed approach to modeling the safety strategic management system of innovatively oriented agro–food enterprises in the globalization conditions of the knowledge economy allows us to propose certain strategic measures aimed at achieving project KPIs, which will allow the enterprise to obtain a significant economic effect and provide conditions for high–quality continuous business growth.

Field of application of results. The results of the study can be used in practical activities to improve the modeling of the system of safety strategic management of innovatively oriented enterprises of the agro–food sector in the globalization conditions of the knowledge economy.

Conclusions on the article. The use of such an integrated approach to the modeling of the system of safety strategic management of innovatively oriented agro–food enterprises in the globalization conditions of the knowledge economy allows to strengthen the competitive status in the market, to ensure capitalization growth for owners, to guarantee wage growth and improvement of working conditions for employees, and for buyers to face an increase in the quality of products without price changes.

Keywords: modeling, system, security strategic management, innovation–oriented enterprises, agro–food sector, globalization, knowledge economy.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В сучасних нестабільних умовах господарювання механізм стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери перебуває на етапі становлення.

Нестабільність зовнішнього середовища підприємств сприяє появі нових методів, систем і підходів до управління. На сьогодні більшість вітчизняних інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери працюють у середовищі, що швидко змінюється та важко передбачається, саме тому

гостро стоїть потреба використання у практичній діяльності методів стратегічного управління, що в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. У більшості інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери не здійснюється розробка ефективної системи стратегічного управління, а існує лише орієнтація на розмиті цілі. Рівень моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери знаходиться на досить низькому рівні. У сучасних нестабільних умовах його можна назвати задовільним, оскільки він забезпечує виживання господарств, проте, для подальшого розвитку агропродовольчої сфери та їх розширеного відтворення керівництву підприємств необхідно головну увагу зосередити саме на стратегічному управлінні [1–10]. Актуальність даного питання посилюється в глобалізаційних умовах економіки знань.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити моделювання системи безпекового стратегічного управління інновацій-

но орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Методичний підхід до моделювання стратегічних планів розвитку інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, основним елементом якого є чотирьохвекторна модель управління діяльністю підприємства, що визначає базис діяльності та напрями її збільшення полягає в тому, що під високим рівнем конкурентним статусом бізнесу розуміється здатність підприємства конкурувати з іншими суб’єктами господарської діяльності за чотирма основними напрямками: конкурентоспроможність продукції на ринку товарів і послуг; конкурентоспроможність підприємства на ринку трудових ресурсів; конкурентоспроможність підприємства на ринку капіталу (інвестиційна привабливість) і конкурентоспроможність підприємства на ринку технологій та бізнес-процесів (рис. 1). Такий методичний підхід до визначення та управління конкурентним статусом дозволить з більшою ефективністю управляти і забезпечувати стратегічний розвиток інноваційно орієнтованих підприємств агропро-

Рисунок 1. Чотирьохвекторна модель управління діяльністю інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери

довольчої сфери. Крім того, такий підхід стане основою моделювання системи безпекового стратегічного розвитку бізнесу, оскільки уточнюється і гранично конкретизується мета конкурентного розвитку – досягнення високого конкурентного статусу для інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери. Саме напрямки підвищення ефективності управління діяльністю дозволяють ефективно планувати як стратегічні зони господарювання, так і діяльність інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери зі стратегічного вдосконалення продажів, фінансів, персоналу і процесів. В рамках запропонованого методичного підходу необхідно розширити поняття зони стратегічного безпекового господарювання, пов'язавши це поняття з одного боку із зоною стратегічних інтересів в класичному розумінні, а з іншого боку, з елементами системи збалансованих показників і векторами моделі конкурентоспроможності.

Опис сутності зон безпекового стратегічного господарювання в прагненні інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери досягти ефективного конкурентного розвитку приведено в табл. 1.

Актуальним є формування зон стратегічного господарювання на різних функціональних ринках: готової продукції, трудових ресурсів, капіталу та інноваційних технологій (рис. 2).

При цьому безпекові стратегічні зони господарювання повинні ефективно інтерферувати і бу-

ти збалансованими. Сформований методичний підхід до стратегічного планування повинен базуватися на організаційно–економічному механізмі, який буде служити методичним лекалом дій при моделюванні системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери.

Модель управління діяльністю бізнесу повинна включати в себе чотири напрямки – персонал, збут, фінанси і процеси. Таке моделювання конкурентоспроможності підприємства дозволяє гармонійно розвивати функціональні напрями бізнесу. Застосовуючи до них систему збалансованих показників, визначити відповідно до цими напрямками функціональні безпекові стратегічні зони господарювання. Але перш ніж приступити до формування стратегічних зон господарювання, ми повинні окреслити бажаний стан чотирьохвекторної моделі конкурентоспроможності підприємства, тобто визначити, як ми будемо вимірювати значення функціональних напрямків конкурентоспроможності інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери.

На рис. 3 показано основні критерії (вимірники) чотирьохвекторної моделі управління діяльністю інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, яка в свою чергу формує сукупність показників – цілей другого рівня конкурентного розвитку бізнесу.

Єдиним показником ефективності в сфері продажів виступає показник інтегральної конкурен-

Таблиця 1. Зони безпекового стратегічного господарювання в чотирьохвекторній моделі управління діяльністю інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери

Вектор моделі управління конкурентоспроможністю	Ринок/Сектор ринку	Критерії вибору зони безпекового стратегічного господарювання
Продаж (управління конкурентоспроможністю продукції)	Сектор ринку готової продукції	Обирається той сектор ринку або найменування товарної продукції, які можуть забезпечити максимальну різницю між вхідним і вихідним грошовим потоком в стратегічній перспективі
Фінанси (інвестиційна привабливість бізнесу)	Ринок капіталу	Визначається сектор ринку капіталу, який забезпечує мінімальну середньозважену вартість капіталу за умови недопущення інвестиційних та поточних фінансових дефіцитів
Персонал (управління конкурентоспроможністю на ринку праці)	Ринок трудових ресурсів	Обирається сектор ринку трудових ресурсів, персонал, який забезпечує випереджаюче зростання продуктивності праці над фондом заробітної плати за умови ефективного вирішення технічних, технологічних, економічних, управлінських та соціальних завдань
Процеси (управління конкурентоспроможністю технологій і бізнес–процесів)	Ринок іновачій і технологій удосконалення процесів	Визначається сектор ринку інноваційних технологій, який забезпечує технічне та технологічне перевага за умови загострення конкурентної боротьби на ринку

Рисунок 2. Організаційно-економічний механізм формування стратегічного плану діяльності інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери

тоспроможності продукції, яка інтегрує показники цінової та нецінової конкурентоспроможності продукції інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, а в свою чергу конкурентоспроможність продукції формує продаж у затребуваність цієї продукції на ринку.

$$K_{i.k.c} = K_{ц.к.} * K_{н.к.с} = \frac{Ц_k}{Ц_n} * \frac{K_n}{K_k}, \quad (1)$$

де $K_{i.k.c}$ – коефіцієнт інтегральної конкурентоспроможності продукції підприємства;

$K_{ц.к.}$ – коефіцієнт цінової конкурентоспроможності продукції;

$K_{н.к.с}$ – коефіцієнт нецінової конкурентоспроможності продукції;

$Ц_k$ – ціна продукції основного конкурента;

$Ц_n$ – ціна продукції даного підприємства;

K_k – якість продукції основного конкурента;

K_n – якість продукції досліджуемого підприємства.

Індикатором ефективності інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в сфері використання трудових ресурсів є досягнення балансу інтересів працівника і роботодавця. Саме цей баланс гарантує максимальний рівень задоволеності як працівника, так і працівником. Досягнення і дотримання такого балансу обумовлює високі конкурентні позиції бізнесу на ринку трудових ресурсів. Отже, вимірювання повинні вестися з позиції двох ключових показників, які характеризують інтерес працівників і роботодавців – продуктивності праці та зарплатоємкості бізнесу. В якості індикатора конкурентоспроможності інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в сфері

Рисунок 3. Критерії вимірювання векторів моделі управління діяльністю інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери

використання трудових ресурсів необхідно розглядати відношення темпів зростання цих величин за конкретний період, наприклад 1 рік:

$$K_{к.п.} = Tr_{ПТ} / Tr_{ЗП}, \quad (2)$$

де $K_{к.п.}$ – коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства на ринку праці;

$Tr_{ПТ}$ – темп зростання продуктивності праці;

$Tr_{ЗП}$ – темп зростання заробітної плати.

Конкурентоспроможність інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в сфері процесів можна оцінити по співвідношенню собівартості та якості готової продукції (3):

$$K_c = \frac{C / C_k * K_n}{C / C_n K_k}, \quad (3)$$

де K_c – коефіцієнт конкурентоспроможності процесів підприємства;

C / C_k – собівартість продукції основного конкурента;

C / C_n – собівартість продукції даного підприємства;

K_k – якість продукції основного конкурента;

K_n – якість продукції даного підприємства.

Основним критерієм при вимірюванні ефективності інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в сфері фінансів та інвестиційної привабливості, є відношення середньозваженої вартості капіталу і середньої вартості капіталу на ринку вільного капіталу:

$$K_f = \frac{ACC}{WACC}, \quad (4)$$

де K_f – коефіцієнт конкурентоспроможності фінансів підприємства;

$WACC$ – середньозважена вартість капіталу підприємства;

ACC – середня вартість капіталу на ринку.

Даний коефіцієнт фактично вимірює інвестиційну привабливість і фінансову ефективність бізнесу. Чим більше це співвідношення, тим ефективніше працює бізнес, тим більшою мірою зростає капіталізація бізнесу, і, отже, бізнес є більш інвестиційно привабливим в силу капіталізації, реалізованої темпами вище лінії ринку. Показники, що вимірюють параметри чотирехвекторної моделі ефективності формуються під впливом факторів функціональної ефективності. Групування факторів конкурентоспроможності і акцентування на них управлінського уваги будуть утворювати функціональні безпекові стратегічні зони господарювання.

Функціональна безпекова стратегічна зона господарювання – це безліч об'єктів і / або область управління, управлінський вплив на які обумовлює позитивне впливу чинників конкурентоспроможності на ефективне конкурентне розвиток бізнесу. Алгоритм вибору зон стратегічного господарювання показаний на рис. 4.

Після вибору безпекових стратегічних зон господарювання визначаються конкретні плани зі стратегічного вдосконалення продажів, фінансів, персоналу і процесів на інноваційно орієнтованих підприємствах агропродовольчої сфери.

Стратегічні безпекові заходи повинні бути спрямовані на досягнення конкретних цілей і завдань, вимірювання яких дає уявлення про ос-

Рисунок 4. Алгоритм вибору зон безпекового стратегічного господарювання інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери

новні індикатори діяльності підприємства (KPI). Плановані показники KPI для інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань представлені в табл. 2.

Висновки

Таким чином, реалізація запропонованого підходу до моделювання системи безпекового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалі-

Таблиця 2. KPI для інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери

Напрямок	Показник
Персонал	Частка співробітників, які мають вищу освіту, %
	Коефіцієнт вибуття
	Рівень задоволеності персоналу умовами праці
	Продуктивність праці, тис.грн/чол.
Фінанси	Рівень рентабельності інвестицій, %
	Співвідношення власного і позичкового капіталу
	Рівень рентабельності майна, %
	Чистий прибуток, тис. грн.
Процеси	Обіговість готової продукції, днів
	Тривалість виробничого циклу, днів
Продажі	Рівень рентабельності, %
	Відношення витрат на реалізацію до виручки, %
	Частка виручки від реалізації інноваційної продукції в загальній виручці, %

зацийних умовах економіки знань дозволяє запропонувати певні стратегічні заходи, спрямовані на досягнення проектних KPI, що дозволить підприємству отримати суттєвий економічний ефект і забезпечити умови для якісного постійного зростання бізнесу. Використання такого інтегрованого підходу до моделювання системи безпечового стратегічного управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань дозволяє посилювати конкурентний статус на ринку, власникам забезпечувати приріст капіталізації, гарантувати працівникам зростання заробітних плат і поліпшення умов праці, а покупцям зіткнутися зі зростанням якості продукції без зміни цін.

Список використаних джерел

1. Живко З. Б., Кредісов В. А., Гнатенко І. А., Гальонкін С. С. Інституціонально–матрична кластеризація в системі стратегічного управління інноваційною економікою в умовах зміни споживчих переваг, глобалізації, діджиталізації, формування економічної культури суспільства та сталого розвитку. *Інвестиції: практика та досвід*, 2021. № 21. С. 37–43.

2. Живко З. Б., Орлова–Курилова О. В., Боруцька Ю. З., Березовський Д. О. Державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва: формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінки. *Інвестиції: практика та досвід*, 2021. № 19. С. 10–15.

3. Михайлов А. М., Ільїн В. Ю., Коцупатрий М. М., Фурсіна О. В., Гнатенко І. А. Управління інноваційною економікою в контексті тренду сталого розвитку в рамках моделі інституціонально–матричної кластеризації в умовах адаптивного кадрового менеджменту, діджиталізації агропродовольчої сфери та адаптації до умов пандемії COVID–19. *Економічні горизонти*, 2021. №2(17). С. 29–40.

4. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. *Інвестиції: практика та досвід*, 2021. № 15. С. 5–11.

5. Lyshenko M., Ustik T., Pisarenko V., Maslak N., Koliadenko D. Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 2020. Vol 2, No 33. pp. 185–193.

6. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk

of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 2021. Vol. 36. P. 192–198.

7. Mazur N., Khrystenko L., P6shtorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 2021. Vol. 10, Issue 4. P. 1605–1609.

8. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 2021. No 43(3). P. 403–414.

9. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. Spatial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 2022. Vol. 40. pp. 351–356.

10. Pysarenko V. V., Zapsha H. M., Lyshenko M. O. Modeling of the financial and logistics management system of the capitalization of an innovative and safe business under marketing changes in the competitive international environment in conditions of digitalization. *Market Relations Development in Ukraine*, 2022. Vol. 4, No 251. pp. 91–99.

References

1. Zhyvko Z., Kredisov V., Hnatenko I., Galonkin, S. (2021). Institutional–matrix clustering in the system of strategic management of innovative economy in the conditions of change of consumer preferences, globalization, digitalization, formation of economic culture of society and sustainable development. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 21, 37–43.

2. Zhyvko Z., Orlova–Kurilova O., Borutska Yu., Berезovskyy D. (2021). State regulation of saving the innovative potential of enterprises and greening of production: the formation of management strategies and evaluation of competitive behavior. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 19, 10–15.

3. Mykhailov A. M., Ilin V. Y., Kotsupatryi M. M., Fursina O. V., Hnatenko I. A. (2021). Management of the innovative economy in the context of the sustainable development trend in the framework of the institutional matrix clusterization model in adaptive human resource management, digitalization of the agriculture and food sphere, adaptation. *Ekonomichni horyzonty [Economies' Horizons]*, 2(17), 29–40.

4. Khodakivska O., Hnatenko I., Dyachenko T., Sabiy I. (2021). Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 15, 5–11.

5. Lyshenko M., Ustik T., Pisarenko V., Maslak N., Koliadenko D. (2020). Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 2.33, 185–193.

6. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

7. Mazur N., Khrystenko L., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 10.4, 1605–1609.

8. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

9. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 40, 351–356.

10. Pysarenko V. V., Zapsha H. M., Lyshenko M. O. (2022). Modeling of the financial and logistics management system of the capitalization of an innovative and safe business under marketing changes in the competitive international environment in conditions of digitalization. *Market Relations Development in Ukraine*, 4.251, 91–99.

Дані про авторів

Живко Зінаїда Богданівна,

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна

Писаренко Володимир Вікторович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Савенко Олена Анатоліївна,

к.е.н., доцентка, доцентка кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно–економічний університет, м. Дніпро, Україна

Шпортюк Наталія Леонідівна,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно–економічний університет, м. Дніпро, Україна

Data about the authors

Zinaida Zhyvko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

Volodymyr Pysarenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

Olena Savenko,

PhD in economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine, Dnipro

Nataliia Shportiuk,

Ph. D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine, Dnipro

УДК 334.72:339

САФОНОВА В. Є., БУЧНЄВ М. М.,
ПРОКОПЕНКО О. В., СЕРГІЄНКО С. С.

Організаційно–економічні напрями заощадження енергії як фактор підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання організаційно–економічних напрямів заощадження енергії як фактор підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.